

MICROPLÁSTICOS (MPS): SU PROBLEMÁTICA Y LA NECESIDAD DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE LOS FANGOS DE LA EDAR

Raúl Mompó-Curell¹, M^a Amparo Bes-Piá^{1,2}, José-Antonio Mendoza-Roca^{1,2}

¹ Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, Valencia 46022, España

² Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, Valencia 46022, España

Correo de contacto del autor de correspondencia: raumomcu@upv.es

Palabras clave: microplásticos; fango; EDAR; membranas; digestión

En la actualidad, el consumo de plástico ha alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo [1], lo que ha llevado a una creciente inquietud por sus efectos en el medio ambiente y la salud humana. Una de las preocupaciones más acuciantes es la degradación de los plásticos en microplásticos (MPs), partículas diminutas que presentan desafíos significativos para la sostenibilidad ambiental. Son muchas las instituciones que ya han planteado este conflicto y las primeras medidas se han puesto en marcha [2].

En concreto, se consideran MPs a los fragmentos de plástico con un tamaño menor a 5 mm, y se originan tanto de la descomposición de plásticos más grandes como de productos de cuidado personal que contienen microesferas plásticas [3,4]. Estos MPs se han convertido en contaminantes ubicuos en el aire, el agua, el suelo y hasta en nuestros propios cuerpos, lo que plantea preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos en la salud y el ecosistema.

Uno de los lugares donde se encuentran elevadas cantidades de MPs es en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Si bien estas instalaciones son efectivas para eliminar una gran parte de los contaminantes presentes en el agua, los MPs son transferidos de manera mayoritaria desde la línea de aguas a la línea de fangos. Como resultado, una cantidad significativa de MPs se concentra en los lodos residuales generados durante el proceso de depuración.

Actualmente, la gestión de estos lodos representa un dilema ambiental y sanitario. Mayoritariamente, estos residuos se utilizan como fertilizantes en la agricultura por su contenido en nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, los MPs que contienen pueden ingresar directamente al suelo y, eventualmente, al sistema alimentario humano a través de los cultivos. Esto plantea serias inquietudes sobre la bioacumulación de MPs y sus efectos a largo plazo en la salud humana y la biodiversidad.

Dada la magnitud del problema y la complejidad de modificar radicalmente los modelos de consumo de plástico a corto plazo, se hace necesario explorar alternativas para garantizar la eliminación efectiva de los MPs en el proceso de tratamiento de aguas residuales.

Una opción prometedora es la aplicación de procesos de membrana en combinación con procesos de digestión en las EDAR. Las membranas pueden actuar como una barrera efectiva para retener los MPs y separarlos así de las corrientes derivadas de los fangos residuales [5]. Además, los propios procesos de digestión que tienen lugar en las EDAR podrían tener un papel importante en la degradación de los MPs reduciendo su impacto ambiental.

En resumen, la presencia generalizada de materiales polímeros en nuestros entornos y su paso a través de las EDAR plantea desafíos ambientales y de salud pública significativos. Mientras trabajamos en la reducción del consumo de plástico, es crucial desarrollar y adoptar alternativas efectivas para eliminar los MPs en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los procesos de membrana y los procesos de digestión emergen como áreas de estudio interesantes que podrían contribuir a abordar este problema apremiante. La colaboración entre científicos, industria y legisladores es esencial para avanzar hacia una gestión más sostenible de los MPs.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación por el apoyo financiero (Referencia del proyecto: PID2021-127468OB-I00). El autor Raúl Mompó Curell agradece al Ministerio de Educación y Formación Profesional por la ayuda predoctoral (Referencia de la ayuda: FPU20/07709).

Referencias

- [1] Plastics Europe, Publications: Plastics - the Facts 2022, 2022. <https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-facts-2022/> (accessed April 18, 2023).
- [2] H. Rodriguez, National Geographic, Europa declara la guerra al plástico, (2018). https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/europa-declara-guerra-plastico_12762 (accessed September 5, 2023).
- [3] X. Liu, W. Yuan, M. Di, Z. Li, J. Wang, Transfer and fate of microplastics during the conventional activated sludge process in one wastewater treatment plant of China, *Chemical Engineering Journal*. 362 (2019) 176–182. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.01.033>.
- [4] A.M. Mahon, B. O’Connell, M.G. Healy, I. O’Connor, R. Officer, R. Nash, L. Morrison, Microplastics in Sewage Sludge: Effects of Treatment, *Environ. Sci. Technol.* 51 (2017) 810–818. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04048>.
- [5] R. Wang, M. Ji, H. Zhai, Y. Liu, Occurrence of phthalate esters and microplastics in urban secondary effluents, receiving water bodies and reclaimed water treatment processes, *Sci Total Environ.* 737 (2020) 140219. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140219>.